

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОСТИ

Юлия Вячеславовна Землина

доктор философии по педагогическим наукам, учитель высшей категории,
государственная специализированная школа №51 города Ташкента,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099714>

Аннотация. В статье рассмотрены условия формирования гражданской ответственности в инклюзивной среде, раскрывается сущность и проблематика факторов развития патриотических компетенций среди учащихся с ограниченными физическими возможностями, предлагаются варианты решений с учётом типологического анализа зарубежного опыта инклюзивного обучения.

Ключевые слова: инклюзивная среда, гражданственность, патриотизм, домашнее обучение, духовный потенциал.

Воспитание чувства гражданской ответственности – одна из приоритетных задач современного общества. Судьба Родины, её развитие, взаимодействие с мировыми политическими субъектами напрямую зависит от сформированности патриотических компетенций, основы которой закладываются ещё в школе. Именно поэтому так важен вопрос привлечения в этот процесс всех категорий граждан, в том числе и с ограниченными физическими возможностями.

Между тем, инклюзивная среда предполагает ряд условий, выполнение которых стимулирует повышение динамики гражданского компонента духовного потенциала учащихся. К таким отнесём:

- 1) Материальный аспект
- 2) Содержательный аспект
- 3) Коммуникативный аспект.

Аспект	Сущность	Проблематика	Решение
Материальный	Оснащение кабинетов и иных помещений школы по требуемым стандартам для лиц с ОВЗ	Невозможность материально-технического оснащения каждой школы	Объединение нескольких школ в один микрорайон и выбор ведущей школы
Содержательный аспект	Адаптация программы в зависимости от разновидности заболевания	Стандартный выбор основных дисциплин	Возможность выбора учащимися
Коммуникативный аспект	Сформированной инклюзивной культуры	Субъектно-объектное принятие в инклюзивную среду	Пропаганда инклюзивного образования, просвещение родителей

Табл. 1. Условия формирования компетенции гражданственности в инклюзивной среде.

Каждый выделенный аспект имеет свою проблематику, решение которой позволит создать комплекс мероприятий, направленных на целевое усвоение воспитательных задач урока, в том числе и развитие компетенции активной гражданственности.

Материальный аспект предполагает оснащение учреждения определёнными приспособлениями (подъёмными устройствами, пандусами, перилами и пр.) [1]. Его проблематика заключается в маркетинговом решении выделения квоты на инклюзивное обучение. Следует понимать, что каждое государство формирует собственную модель инклюзивного образования. Так, в США каждая школа имеет возможности инклюзивного подхода. В среднем по стране в одной школе обучается два ребёнка с ограниченными физическими возможностями. [2]. В Китае образ инклюзивного обучения нацелен на формирование гармонично развитой личности [3]. В Швеции в процесс инклюзивного образования задействованы родители [4]. В нашей стране материальный аспект представлен статистическими данными, в которых определено количество учащихся с ОВЗ, обозначен перечень заболеваний, при которых ученику допустимо посещать занятия в школе, заболевания, которые ограничивают его обучение в общеобразовательном учреждении, при этом у родителей всегда есть выбор домашнего или школьного обучения.

Факт возможности выбора оказывает влияние на статистическое положение инклюзивного образования в целом по стране. Большинству родителей удобнее, чтобы ребёнок получал образование на дому (не достаточно сформирована культура инклюзивности). Именно поэтому процент обучаемых инклюзивно достаточно низок. Следовательно, нет необходимости каждую школу приобщать к такому виду обучения. Между тем, чтобы дать возможность каждому ребёнку быть в обществе, стране необходимо иметь школы с доступом к инклюзивному образованию. За последние годы в стране стало уделяться большее внимание этому вопросу: процент получающих образование инклюзивно возрос с 22% до 34% (данные представлены сравнительным анализом отчётов по ситуации детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане Организации Объединённых Наций (Узбекистан) за 2019-2024 годы) [6].

Кроме существенного влияния родителей на форму обучения ребёнка, материальный аспект также связан с проблемой ухода детей из школы. Выпуск ребёнка с ОВЗ оставляет приспособленные помещения пустыми. Решение этого вопроса заключается в объединении нескольких школ с единый микрорайон, в котором выделяются кабинеты инклюзивного образования, и которую имеют возможность посещать семьи близлежащих районов. С этой целью в последнее время создаются по одной школе с инклюзивными возможностями в каждом районе города. Этот шаг - первый на пути к формированию инклюзивного образовательного потенциала. Проблема посещения таких школ с учётом отдалённости всё ещё остаётся актуальной. Именно поэтому её решение видится в создании школьных микрорайонов, объединяющих несколько школ для обучения детей, проживающих не отдалённо от общеобразовательного учреждения.

Содержательный аспект представляет собой набор предметов для обучения ребёнка с особыми потребностями. Если ребёнок находится на домашнем обучении, существует программа, по которой он занимается с индивидуальными учителями, при чём в

зависимости от разновидности заболевания имеет место быть изменение количества часов изучаемых дисциплин, а также возможность выбора некоторых предметов.

Если ребёнок находится на инклюзивном обучении, он вынужден изучать все предметы школьной программы. Вне зависимости от его выбора. Между тем, следует понимать, что некоторые предметы могут быть ему недоступны с физической точки зрения. Решение этой проблемы может быть заключено в возможности выбора ребёнка изучения определённых предметов и выделения отдельных учителей для таких ситуаций. Учителя, отправляемые по квоте на домашнее обучение, трансформируют свою миссию в стены школы.

Коммуникативный аспект заключается в повышении потенциала инклюзивной культуры в стране. Каждая страна, в той или иной мере сталкивается с проблемой непонимания этой ситуации, и находит свои решения этой проблемы. Тем не менее, не возможно найти государство, в котором культура инклюзивности развита и понимаема на 100%. Коммуникативный аспект представлен двумя направлениями – объективным и субъективным мнениями. Субъективное мнение – есть принятие себя в общества. В нём задействованы родители (опекуны) и сам ребёнок. В нём отражается отношение и видение себя в инклюзивном образовании. Объективное мнение – мнение общества о детях с особыми потребностями, принятие – непринятие их в число людей с обычными потребностями.

На сегодняшний день в нашей стране возрастает информационное воздействие в вопросе инклюзивности. Это есть один из механизмов повышения инклюзивной культуры. Никого не удивляет наличие специальных кабинок в залах для голосования, в общественных местах, пандусов в магазинах, специально обустроенных площадок для парковки и т.д. Инклюзивные классы, созданные в последнее время в школах Узбекистана говорят о настойчивом желании работать в ногу со временем и вовлекать в участие в событиях жизни страны всех категорий граждан.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» ПП – 4860 от 13.10.2020.
2. Шаповалова М. А., Денисова О. А. Тенденции развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в зарубежных странах и России //Специальное образование. – 2017. – Т. 1. – С. 217-220.
3. Алексеева И. Д. Проблемы и перспективы инклюзивного образования в Китае //Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. – 2015. – №. 4. – С. 3-6.
4. Винблад О. Инклюзивное образование в Швеции //Психолог в школе. Пилотный. – 2013. – №. 2013. – С. 21-27.
5. Постановление Министерства народного образования Республики Узбекистан, Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «О порядке организации индивидуального обучения на дому детей с отклонениями в физическом и психическом развитии, а также нуждающихся в длительном лечении» № 2691 от 30 июня 2015 г.
6. Анализ ситуации детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане © Организация Объединенных Наций (Узбекистан) 2019, 2024.